



- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.